

1 секция.
Актуальные проблемы русского языкознания

**ИНВЕНТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ М.М. БАХТИНА (НА МАТЕРИАЛЕ СТАТЬИ
«ПРОБЛЕМА РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ»)**

Бектурсынова Айсултан Марат кызы

Преподаватель кафедры русского языка и литературы
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

ayka19_94@mail.ru

ORCID: 0000-0002-3727-967X

Аннотация: Настоящая статья посвящена особенностям риторической инвенции Михаила Бахтина. Общая стратегия инвенции ученого в профессиональном дискурсе указывает на его стремление противопоставить новое понимание вопроса – старому. Бахтин часто обращается к антитезе, в ходе которой он противопоставляет свое видение и трактовку проблемы прежнему пониманию вопроса, имплицитно позиционируя себя как новатора. Статья «Проблемы речевых жанров» разительно отличается от типичной инвенции ученого, что и обусловило важность ее анализа, предпринятого в рамках настоящего исследования.

Ключевые слова: Бахтин, инвенция, лингвориторическая компетенция, профессиональный язык.

Abstract: This article is devoted to the features of Mikhail Bakhtin's rhetorical invention. The general strategy of a scientist's intervention in professional discourse indicates his desire to contrast a new understanding of the issue with the old one. Bakhtin often resorts to antithesis, during which he contrasts his vision and interpretation of the problem with the previous understanding of the issue, implicitly positioning himself as an innovator. The article "Problems of Speech Genres" is strikingly different from a typical scientist's invention, which determines the importance of its analysis undertaken within the framework of this study.

Key words: Bakhtin, invention, linguistic competence, professional language.

Введение. Сегодня Михаил Бахтин остается одной из наиболее значимых фигур мирового литературоведения. Несмотря на то, что его творчество интенсивно изучается с конца 60-х годов XX века, мы все еще не можем сказать, что бахтинское наследие исследовано и осознано в полной мере. Особую ценность имеет теория речевых жанров Бахтина.

Материалы и методы. В качестве материала для исследования была выбрана статья М.М. Бахтина «Проблема речевых жанров». Обращение к данной статье

позволит выявить особенности репрезентации инвентивного механизма реализации лингвориторической компетенции продуцента философских дискурсов, которые остаются не до конца изученными в современной научной литературе [4].

Результаты. Интерес Бахтина к анализу текстов и истории литературных жанров во многом отражает его реакцию на учение русских формалистов, с которыми Бахтин всю жизнь продолжал заочно полемизировать, полагая недопустимым для литературной критики разделять форму и содержание. Своеобразный пост-формалистский демарш способствовал концептуализации хронотопа как одного из ключевых понятий научной парадигмы М.М. Бахтина.

Обсуждение. В начале исследования, как правило, обозначается некая негативная система координат: автор указывает, чем он НЕ руководствовался, на что НЕ опирался, что НЕ стоит искать в данном труде и пр. Отправной точкой инвенции М.М. Бахтина в большинстве случаев является отрицание и антитеза: научная работа рождается из обозначения того, что ранее не исследовалось, либо из преодолеваемых проблем. Тем самым задействуется парадигма риторики Квинтилиана: текст начинается с отрицания некоей имплицатуры, имеющейся у компетентного читателя.

Статья «Проблема речевых жанров» разительно отличается от других текстов Бахтина в силу оригинальности тематики и трактовки указанной темы. В.М. Алпатов, впрочем, анализирует текст статьи Бахтина в категориях антитезы, противопоставляя классификацию Бахтина – классификации А.А. Реформатского. «Таким образом, если М. М. Бахтин включал в систему речевых жанров все существующие и потенциально возможные высказывания, то А. А. Реформатский имплицитно выделял два уровня исследования. Это общий уровень, включающий в отличие от М. М. Бахтина не только вербальные, но и невербальные явления, и уровень конкретной группы типов и жанров – типов и жанров книги.

Классификация жанров у М. М. Бахтина принципиально не претендует на то, чтобы быть исчерпывающей: по его словам, «богатство и разнообразие речевых жанров необозримо». Приводятся лишь отдельные иллюстративные примеры: «короткие реплики бытового диалога», письмо, военная команда, приказ, «довольно пестрый репертуар деловых документов», «научные выступления» и «все литературные жанры от поговорки до многотомного романа». Этот список, разумеется, далек от того, чтобы быть закрытым» [1, с. 23].

В понимании Бахтина вторичные речевые жанры, к числу которых принадлежит, например, жанр романа, «вбирают в себя и перерабатывают различные первичные (простые) жанры, сложившиеся в условиях непосредственного речевого общения» [3, с. 252].

Поскольку Бахтин рассматривал существование литературного произведения в динамике, он понял, как кажется, что внутри одного текста взаимодействуют различные языки, речевые жанры в их многообразии – эффект, который получил название «полифония». Как, впрочем, и многоязычие, свойственное любому

речевому жанру, но ассоциированное у Бахтина с историей европейского романа. Карнавализация как освобождение от навязанной нормы и разрушение всяких иерархических связей, которую Бахтин обнаружил, изучая творчество Рабле, также стала одним из понятий современного литературоведения. В результате хорошим тоном для филолога стало такое исследование, в котором произведение характеризуется за счет игры противоположностей, разнообразия и стилистического плюрализма.

Специфика сферы общения влияла, по Бахтину, и на конкретное высказывание, которое отличается от языка и характеризуется тремя признаками: тематическим содержанием, стилем и композиционным построением, Бахтин также утверждал, что язык существует в форме конкретных высказываний из различных областей человеческой деятельности. В результате установления различий между языком и высказыванием Бахтин приходит к определению речевого жанра как устойчивого типа высказывания, обладающего воспроизводимыми парадигматическими чертами.

Бахтин отмечал разнородность и многообразие речевых жанров в устной и письменной речи, разделяя все жанры на первичные или простые и вторичные, подчеркивая диалогический характер жанров первичных, тогда как, по Бахтину, «вторичные (сложные) речевые жанры – романы, драмы, научные исследования всякого рода, большие публицистические жанры и т.п. – возникают в условиях более сложного и относительно высокоразвитого и организованного культурного общения (преимущественно письменного) – художественного, научного, общественно-политического и т.п. В процессе своего формирования они вбирают в себя и перерабатывают различные первичные (простые) жанры, сложившиеся в условиях непосредственного речевого общения» [3, с. 252].

При таком понимании речевых жанров 7 роман как вторичный, сложный речевой жанр представляется, во-первых, результатом опосредованного речевого общения, во-вторых, уравнивается в статусе с бытовым диалогом или частным письмом. Доводы Бахтина применимы, например, к эпистолярному роману, который и построен на рефлексии по поводу культурной переработки обычных писем и отложенной во времени коммуникации между отправителем и адресатом. Иными словами, эпистолярный жанр, если продолжать бахтинскую линию рассуждений, обусловлен (i) множественностью акторов, где не последняя роль принадлежит автору, наравне с участниками переписки, (ii) речью персонажей и (iii) особым ощущением времени, возникающим между героями, обменивающимися письменными сообщениями.

Более того, в архивных записях к «Проблеме речевых жанров» мы обнаруживаем целостное определение романа как «энциклопедии первичных речевых жанров», что сближает построения Бахтина с определением, например, романа «Евгений Онегин» как «энциклопедии русской жизни». У Бахтина романский жанр, воплощающий и передающий «чужую речь», это, в первую

очередь, - письма, бытовые диалоги, дневники, анналы, протоколы, исповеди, бытовые рассказы и т. п.

Чтобы рассмотреть диалог комплексно и с учетом соединения категорий тема, стиль и композиция речевого жанра, Бахтин настаивает на необходимости изучать (i) функцию общения, (ii) условия общения, конкретную речевую ситуацию, (iii) предмет общения, (iv) автора высказывания и (v) адресата. Подчеркнем, что Бахтин, рассуждая о природе диалога, выделяет в высказывании присутствие Другого. Это значит, что в «чужой речи», представляющей диалог в романе, всегда есть (i) предмет высказывания, (ii) оценка участниками диалога предмета высказывания и (iii) отношение участников диалога к слову друг друга.

По сути, Бахтин говорит, что один лишь факт наличия «чужой речи» предусматривает ответ, материализованный в виде высказывания. В таком случае романский жанр необходимым образом содержит обращение к различным экспрессивным оценкам, произведенным персонажем ли, автором ли по поводу «чужой речи», то есть речи Другого.

Временные координаты литературного образа указывают на связь пространственно-временных особенностей действия в романе. На основе того, когда и где разворачиваются события вокруг персонажа, что, делает герой, в каком пространстве и как для него течет или останавливается время в ходе этого действия, Бахтин строит жанровую классификацию и разрабатывает историческую поэтику романного жанра. Бахтин не только предложил собственную жанровую типологию (роман испытания, роман воспитания, биографический роман, роман странствия, монологический роман), но и проблематизировал каждый тип романа в зависимости от того, как устроены время и пространство в произведении.

Размышляя об особенностях «чужого слова», Бахтин указывает на три формы существования слова в речевых жанрах: нейтральное (ничье), чужое и мое. «Мое слово» Бахтина всегда находится в контакте с «чужим словом других», то есть отсылает к текстовым пространствам, которые были созданы до момента описания автором.

Динамика слова, одновременно принадлежащего обоим участникам диалога и ориентированного на ранние или современные тексты, может быть объяснена в рамках бахтинской категории «память жанра».

Авторскую установку обнаружил Бахтин в произведениях Достоевского и описал с помощью различных реакций на «чужую речь». Воплощение в романе авторской установки на оспаривание настоящего в «чужой речи» получило у Бахтина название «диалогического слова».

Заключение. Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что инвентивный механизм репрезентации лингвориторической компетенции М.М. Бахтина находит свою репрезентацию на всех уровнях организации дискурса. В целом идиостиль М.М. Бахтина характеризуется высокой интеллектуальностью, логичностью, аргументированностью и обоснованностью,

отражая языковую личность продуцента, выступающего одним из выдающихся учёных и мыслителей прошлого столетия [5].

Список литературы:

1. Алпатов В.М. Реформатский и Бахтин о жанрах речи // Жанры речи. 2018. № 1 (17). С. 21-24.
2. Бахтин М. Из архивных записей к «Проблеме речевых жанров» // Бахтин М.М. Собр. соч. М.: Русские словари, 1996. Т.5: Работы 1940–1960 гг. С. 140 – 469.
3. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Эстетика словесного творчества / Сост. С. Г. Бочаров; Текст подгот. Г. С. Бернштейн и Л. В. Дерюгина; Примеч. С. С. Аверинцева и С. Г. Бочарова. 2-е изд. М.: Искусство, 1986. С. 250-258.
4. Бектурсынова А. (2023). ММ Бахтин как профессиональная языковая личность ученого-филолога философского типа. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(2), 139-145.
5. Бектурсынова А.М. (2023). Специфика элокутивно-экспрессивного механизма реализации лингвориторической компетенции ММ Бахтина в сегменте идиодискурса по проблеме текста. Russian Linguistic Bulletin, (1 (37)), 38.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ СЛОВ КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Диневи́ч Ирина Александровна

кандидат филологических наук, доцент

доцент кафедры русского языка №2

Институт русского языка

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов

имени Патриса Лумумбы»

dinevich-ia@rudn.ru

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению семантических полей слов категории состояния на примере Национального корпуса русского языка. Представлена таксономизация слов категории состояния, репрезентирующих положительные, отрицательные и нейтральные эмоции носителей русского языка и отражающих самобытность языковой личности и нации в целом.

Ключевые слова: слова категория состояния; семантические поля; положительные, отрицательные, нейтральные эмоции; русский язык; национальный корпус русского языка.

Abstract. The article is devoted to the consideration of the semantic fields of the words of the state category on the example of the Russian National Corpus. The taxonomization of the words of the state category that represent the positive, negative and